

ELEKTRON TA'LIM MUHITIDA FANLARNI MOBIL ILOVALAR ASOSIDA O'QITISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Mamatov Dilmurad Narmuratovich (Yangi asr universiteti, ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor

(dilmuradM@gmail.com)

Madaminov Uktam Ataxanovich (TATU Urganch filiali katta o'qituvchisi, (uktam9527@gmail.com))

Annotatsiya: Fanlarni mobil ilovalar asosida o'qitish muammolari, tadqiqot mavzusining dolzarbligi va zarurati asoslangan, tadqiqotning maqsadi, vazifalari, obyekti va predmeti tavsiflangan, respublika fan va texnologiyalarni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlariga mosligi ko'rsatilgan hamda tadqiqotning ilmiy yangiligi, amaliy natijalari bayon qilingan, olingan natijalarning ilmiy va amaliy ahamiyati ochib berilgan, tadqiqot natijalarini amaliyotga joriy etish, nashr qilingan ishlar va dissertatsiyaning tuzilishi bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Elektron ta'lim, mobil, ta'lim, pedagogika, texnologiya, dasturlash.

Ilmiy maqolamizda elektron ta'lim muhitida fanlarni o'qitish pedagogik muammo sifatida, elektron ta'lim muhitida o'quv mashg'ulotlarini mobil texnologiyalar asosida tashkil qilishning innovatsion ta'lim texnologiyalari, «Web dasturlashga kirish» fani bo'yicha zamonaviy mobil ilovalar ishlab chiqishning didaktik tamoyillari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan.

Tadqiqotchi M.Nafasovning «Ta'limiy mobil ilovalarni yaratish texnologiyasi va ulardan foydalanish metodikasini takomillashtirish» nomli ilmiy tadqiqot ishida mobil ilovalarni yaratish va ulardan oliy ta'lim muassasalarida foydalanishga zaruriyat borligi ilmiy asoslagan. Tadqiqotchi oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida ta'limiy mobil ilovalardan foydalanish modeli (maqsad, mazmunli-tashkiliy, natijaviy) ishlab chiqqan va mobil ilovalarning turlari, pedagogik jihatlari, didaktik imkoniyatlari, o'quv jarayoniga tadbiiq etish tamoyillaridan kelib chiqqan holda web dasturlash asoslari umumkasbiy fanining axborot-metodik

ta'minoti takomillashtirilgan, lekin ushbu tadqiqot ishi doirasida yaratilgan mobil ta'lim ilovasi xavfsizlik ta'minlashda maxsus xesh algoritmlardan foydalanilmaganligi, fanlarni o'qitishda dastur tomonidan ta'lim texnologiyalarining qo'llanilmaganligi, multimedia imkoniyatlarining mavjud emasligiga guvoh bo'lishimiz mumkin.

B.Xanimqulovning «Integratsiyalashgan darslarda mobil o'qitish texnologiyalaridan foydalanish metodikasi (“informatika va axborot texnologiyalari” fani misolida)» nomli ilmiy tadqiqot ishida ta'lim muassasalarida mobil texnologiyalarni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishi ham moslashishga asoslangan individual ta'limni amalga oshirish, mobil ta'limning moslashuvchan tizimining o'zgaruvchan sharoitlarga moslasha olishi, foydalanuvchiga, uning odatlariga, ko'nikmalariga, motivatsiyasi va hozirgi joylashuviga ham bog'liqligini ilmiy-amaliy ko'rsatib bergan.

O.Raximov tomonidan «Elektron ta'lim resurslarini yaratish talablari va texnologiyasi» tadqiqot ishida axborotlashgan jamiyatda ta'limni axborotlashtirish masalalari, zamonaviy ta'lim tizimida AKT va ta'lim resurslarining o'rni, elektron ta'lim resurslarining mohiyati, tasnifi, elektron o'quv resurslarining namunaviy tarkibi va shakllantirish bosqichlari yoritilgan. Biroq ushbu tadqiqotda OTM larda fanlarni o'qitish uchun elektron ta'lim resurslari yaratish talablari va funksiyalari yetarlicha tadqiq qilinmagan.

Tadqiqot doirasida elektron ta'lim muhitida interaktiv mobil ta'lim texnologiyalarini xorij mamlakatlari va respublikamizning ta'lim jarayonida qo'llash muammolari, mobil ta'lim imkoniyatlari va komponentlari, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida belgilangan innovatsion ta'lim texnologiyalarini interaktiv mobil ta'lim ilovalarida amaliyotga joriy etish, “Web dasturlashga kirish” fani bo'yicha interaktiv mobil ta'lim ilovalarini yaratishda tayaniladigan didaktik, ergonomik tamoyillar belgilash va ularni IMTI da takomillashtirish kabi masalalar atroflicha o'rganildi (1-rasm).

1-rasm. Ta'limda IMTI dan foydalanish tahlili

Elektron ta'lim muhitida innovatsion ta'lim texnologiyalarini o'z ichiga olgan interaktiv mobil ta'lim texnologiyalardan foydalanishni rivojlantirishda bilimlarni mustahkamlash, talabalar kasbiy bilimlarni egallash, amaliy ahamiyatga molik tajribalarni o'rganish kerakligi alohida ta'kidlandi hamda o'quv mashg'ulotlarini mobil texnologiyalar asosida tashkil qilishning innovatsion ta'lim texnologiyalari yoritib berildi.

Tadqiqot ishimizda tahlil qilingan olimlarning ishlaridan kelib chiqib elektron ta'lim muhitida interaktiv mobil ta'lim texnologiyalardan foydalanishni rivojlantirish maqsadini belgilab olish, shunga binoan mazmunini rivojlantirish va o'qitish sifatini kafolatlovchi zamonaviy usul va uslublari hamda shakl va vositalarini belgilab olish interaktiv mobil ta'lim texnologiyalardan foydalanish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri ekanligi o'z aksini topdi.

Elektron ta'lim muhitida fanlarni mobil texnologiyalar asosida tashkil qilishning mazmuni va funksiyalari tasniflanib, interaktiv mobil ta'lim resursi "Learn web" ilovasi tuzilishi, foydalanish mazmuni va funksiyalari keltirib o'tildi.

Tadqiqotimizda o‘quv dasturiy vositalarni yaratish darajalari, elektron mobil ta’lim resurslari, elektron o‘quv-tarbiyaviy resurslar, o‘quv materiallarini uzatish elektron resurslari, o‘qishni tashkil etish elektron resurslari, ta’lim-tarbiyani boshqarishni tashkil etishning elektron resurslari va ularning mazmun hamda funksiyalari ishlab chiqildi.

Oliy ta’lim muassasalarida “Web dasturlashga kirish” fanini o‘qitishga mo‘ljallangan “Learn web” interaktiv mobil ta’lim ilovaning umumiy ishlash jarayoni quyidagi sxemada o‘z aksini topgan (2-rasm).

2-rasm. “Learn web” interaktiv mobil ta’lim ilovasining umumiy tuzilishi

Tadqiqotimiz doirasida yaratilgan interaktiv mobil ta’lim ilovasidan foydalanishning umumiy mazmuni quyidagicha: oliy ta’lim muassasalarida

o‘qitiluvchi “Web dasturlashga kirish” faninining ma’ruza, amaliy, mustaqil ta’lim, yakuniy nazorat, interfaol topshiriqlar, multimedia aloqalar asosida talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishdan iborat.

Interaktiv mobil ta’lim ilovalaridan foydalanishda asosiy talablardan kelib chiqib, ularni ishlab chiqishdagi asosiy talablar (didaktik, uslubiy, ergonomik, psixologik-pedagogik, texnik-texnologik) va dasturiy, texnik ta’minot (mobil ilovalarni ishlab chiqishda qo‘llaniladigan dasturiy vositalari, ta’lim tizimida qo‘llaniluvchi platformalar va maxsus kutubxonalar to‘plami) ishlab chiqildi va amaliyotga tadbiiq etildi.

“Learn web” ilovasida amaliy darslarni tashkil qilishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanilgan bo‘lib, har bir mavzu uchun interaktiv topshiriqlar ishlab chiqilgan. Ilovada interaktiv mashqlarni faollashtirish, baholashlarni amalga oshirish o‘qituvchi tomonidan amalga oshiriladi. Quyida interaktiv mobil ta’lim ilovasi yordamida Blum taksonomiyasining ishlash bosqichlari keltirilgan (3-rasm).

3-rasm. Blum taksonomiyasi ishlash bosqichlari

Amaliy dars mashg‘ulotida Blum taksonomiyasiga asoslangan holda ishlab chiqilgan. Keyingi bo‘limda loyihali ta’lim texnologiyasi qo‘llanilgan. Loyihali ta’lim texnologiyasini mobil ta’limda qo‘llash uchun bulutli texnologiyalardan foydalanildi. Ilovada shakllantirilgan guruhlariga talabalar kirib, berilgan topshiriqlarni jamoa ko‘rinishida ishlaydilar.

Tadqiqot ishimizda taklif qilinayotgan o‘qitish metodikasi bir vaqtning o‘zida dars mavzusini va interaktiv mobil ta’lim resursini o‘zlashtirish hamda undan foydalana bilishni taqozo etadi.

XULOSALAR

“Elektron ta’lim muhitida fanlarni mobil ilovalar yaratish asosida o‘qitish metodikasini takomillashtirish («Web dasturlashga kirish» fani misolida)” mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasi bo‘yicha olib borilgan tadqiqot ishlari yuzasidan quyidagi xulosalar yuzaga keldi:

1. Elektron ta'lim muhitida fanlarni o'qitishdagi pedagogik muammolar, mobil texnologiyalar asosida ta'lim jarayonini tashkil qilish jihatlari atroflicha o'rganildi. Bunda fanlarni o'qitishning hozirgi holati va mavjud muammolari o'rganilib, ta'lim jarayonini o'quv-metodik jihatdan takomillashtirishda elektron ta'lim resurslari, ta'limiy mobil ilovalarning ahamiyati, ulardan foydalanishdagi pedagogik shart-sharoitlar, ta'lim jarayonida qo'llash bosqichlari tahlil qilindi.

2. Respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ko'rsatilgan innovatsion ta'lim texnologiyalarni o'zida jamlagan interaktiv mobil ta'lim texnologiyalari asosida o'quv mashg'ulotlarini olib borish pedagogik jarayonning oldiga qo'ygan asosiy maqsadga erishishni kafolatlovchi vositalardan biri deyishimiz mumkin. Mobil ta'lim asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil qilish bo'yicha olib borilgan xorij va mamlakatimizdagi tadqiqot ishlari ilmiy-nazariy o'rganildi.

3. Oliy ta'lim muassasalarida o'qitiluvchi "Web dasturlashga kirish" fani bo'yicha zamonaviy mobil ilovalar ishlab chiqishning didaktik tamoyillar belgilab o'tildi. Ta'limiy mobil ilovalarni ishlab chiqish va ulardan foydalanishni jarayonida talabalardan o'z bilimlarini rivojlantirish, turli axborot manbalari bilan ishlash, ma'lumotlarni tahlil qilish, o'z nuqtai nazarini shakllantirish kabi muhim sifatlarni ham tarkib toptirish mumkin. Buning natijasida oliy ta'lim muassasalari talabalarida ijodiy konstruktiv faoliyat ko'nikmalari tarkib topadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Madaminov U.A. «Web dasturlashga kirish» fani bo'yicha zamonaviy mobil ilovalar ishlab chiqishning didaktik tamoyillari // Fizika, matematika va informatika. Toshkent, 2023. №4. 64-71 b. (13.00.00 № 2)

2. Madaminov U.A. Elektron ta'lim muhitida fanlarni mobil texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi // Scienceproblems.uz-Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. // ISSN: 2181-1342, 2023. №6. 220-224 b.

3. Madaminov U.A. Oliy ta'lim muassasalarida o'quv mashg'ulotlarini mobil texnologiyalar asosida tashkil qilishning innovatsion ta'lim texnologiyalari // Fan va jamiyat – ilmiy metodik jurnal. Nukus, 2023. №4/1. 425-430 b. (13.00.00 № 3)
4. Madaminov U.A. Oliy ta'lim muassasalarida fanlarni mobil texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi // Pedagogik mahorat Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. Buxoro, 2023. №8. 33-37 b. (13.00.00 № 23)
5. Madaminov U.A. Oliy ta'lim muassasalarida fanlarni mobil texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi modellari // Ilm sarchashmalari Ilmiy-nazariy, metodik jurnal. Urganch, 2023. №10. 88-91 b. (13.00.00 № 31)
6. Madaminov U.A. Methodology of Teaching Subjects Based on Mobile Technologies in Higher Education Institutions. International International conference of actual problems of electronic instrument engineering (APEIE). Novosibirsk, Russian-2023. 1600-1603 p.
7. Madaminov U.A. Methods of teaching and improving web programming in higher education organizations. International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). Tashkent, 2022.
8. Madaminov U.A. Didactic principles of modern mobile application development in the subject «Introduction to web programming» // International Conference on Developments in Education Hosted from Saint Petersburg, Russia, 2023. 69-75 p.
9. Madaminov U.A. Science teaching in higher education institutions as a pedagogical problem // International Conference on Advance Research in Humanities, Applied Sciences and Education. New York, 2023. 169-173 p.
10. Madaminov U.A. Practical importance of using and optimizing firebase system in mobile programs // International Conference on Electrical Facilities and informational technologies (ICEF). Tashkent, 2022. 237-240 b.

11. Madaminov U.A. Pedagogik jarayonlarda raqamli texnologiyalardan foydalanish // Международной научно-практической конференции “информационные технологии, сети и телекоммуникации”. Ургенч, 2022. 706-709 с.

12. Madaminov U.A. Oliy ta’lim tashkilotlarida web dasturlashni o’qitish va takomillashtirish usullari // Fan, ta’lim va ishlab chiqarishni rivojlanishida yosh olimlarning o’rni mavzusidagi Respublika ilmiy va ilmiy-nazariy anjuman materiallari. Toshkent, 2022. 35-38 b.

13. Madaminov U.A. Oliy ta’lim muassasalarida fanlarni mobil texnologiyalar asosida o’qitish metodikasi // “Yangi O’zbekiston yoshlarida XXI asr ko’nikmalarini shakllantirish: muammo va yechimlar” mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya. Toshkent, 2023. 32-37 b.

14. Mamatov D.N., Madaminov U.A. Web dasturlashga kirish fani bo’yicha zamonaviy mobil ilovalar ishlab chiqish tamoyillari // «Xalq xo’jaligi sohasida ilg’or texnologiyalar tadbiri muammolari» mavzusidagi hududiy ilmiy-texnik konferensiyasi. Nukus, 2023. 216-220 b.

15. Mamatov D.N., Madaminov U.A. Elektron ta’lim muhitida fanlarni mobil texnologiyalar asosida o’qitishning muammo va yechimlari // «Xalq xo’jaligi sohasida ilg’or texnologiyalar tadbiri muammolari» mavzusidagi hududiy ilmiy-texnik konferensiyasi. Nukus, 2023. 220-223 b.

16. Madaminov U.A., Allaberganova M.R. Firebase Database Usage and Application Technology in Modern Mobile Applications. International International conference of actual problems of electronic instrument engineering (APEIE). Novosibirsk, Russian-2023. 1690-1694 p.

17. Madaminov U.A. Mobil ilovalarni ishlab chiqish // Darslik. Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023 yil 22-dekabrdagi 537–sonli buyrug’iga asosan nashr guvohnomasi berilgan.

18. Madaminov U.A. Web dasturlashga kirish // O‘quv qo‘llanma. Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023 yil 9-maydagi 232–sonli buyrug‘iga asosan nashr guvohnomasi berilgan.

19. Madaminov U.A., Turdiyev T.T. Ta’limda mobil ilovalari // O‘quv qo‘llanma. Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2021 yil 25 dekabrda 538 sonli buyrug‘iga asosan nashr guvohnomasi berilgan.